

Международный
научный журнал

КУЛЬТУРА СЛОВА
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№6(13)

Новосибирск

КУЛЬТУРА СЛОВА

Электронный научный журнал
Издается ежемесячно с декабря 2018 года
Является печатной версией сетевого журнала
Культура слова

Выпуск: 6(13)

Декабрь 2020

Новосибирск
2020

УДК 008+7+8
ББК 71+80/85
К906

Главный редактор:

Ковтун Наталья Вадимовна, д-р филол. наук.

Редакционная коллегия:

Агапова Нина Александровна, канд. филол. наук;

Бокова Анна Викторовна, канд. филос. наук;

Гилева Екатерина Валерьевна, канд. филол. наук;

Горшкова Вера Евгеньевна, д-р филол. наук;

Ефанова Лариса Георгиевна, д-р филол. наук;

Меркурьева Вера Брониславовна, д-р филол. наук;

Паришуква Галина Борисовна, д-р культурологии, канд. пед. наук;

Сторожева Светлана Петровна, канд. культурологии;

Ташлыкова Марина Борисовна, канд. наук;

Шавшина Ирина Петровна, канд. искусствоведения;

Шаронова Елена Александровна, д-р филол. наук;

Шалыгина Ольга Владимировна, д-р филол. наук.

К906 Культура слова: эл.научный журнал. – 2020 – № 6(13). – 8 с. –
<https://jword.ru/archive/13>

Учредитель и издатель: ООО «Грани науки»

ISSN: 2658-4085

ББК 71+80/85
© ООО «Грани науки», 2020 г.

Содержание

Литература народов стран зарубежья

4

ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ... КРАТКИЙ ОЧЕРК О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

4

АЙЗЕКА АЗИМОВА

Ахмедов Рафаэль Шарифович

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ

ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ... КРАТКИЙ ОЧЕРК О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ АЙЗЕКА АЗИМОВА

Ахмедов Рафаэль Шарифович

*ст. преподаватель,
Гулистанский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Гулистан
E-mail: rapha84@mail.ru*

HE WOULD HAVE BEEN 100... A BRIEF STUDY OF ISAAC ASIMOV'S LIFE AND OEUVRE

Rafael Akhmedov

*senior lecturer, Gulistan State University,
Uzbekistan, Gulistan*

АННОТАЦИЯ

Данная статья – дань уважения к творчеству писателя-фантаста, ученого, популяризатора науки Айзека Азимова, а также – попытка заглянуть за кулисы его писательской карьеры, определить мотивы создания того или иного произведения, причины выбора той или иной темы, проблемы. Было определено, что важную роль в этом сыграло окружавшее писателя общество, однако главные достоинства Азимова, такие как оригинальность стиля, новизна идей, способность держать читателя в напряжении вплоть до самого конца произведения – объясняются только необычайным талантом и многогранностью писательского ума.

ABSTRACT

This article is a tribute to the oeuvre of science fiction writer, scientist, and science popularizer Isaac Asimov, as well as an attempt to look behind the scenes of his writing career to determine the motives for creating a particular work, the reasons for choosing a particular topic or problem. It was determined that the society surrounding the writer played an important role in his career, however, basic skills of Asimov, such as originality of style, novelty of ideas, ability to keep the reader in suspense until the very end of the story, are explained only by the extraordinary talent and versatility of the writer's mind.

Ключевые слова: Айзек Азимов, научная фантастика, трилогия «Основание», сборник «Я, Робот», научная популяризация.

Keywords: Isaac Asimov, science fiction, "The Foundation" trilogy, "I, Robot" story collection, scientific popularization.

2 января 2020 года исполнилось бы 100 лет гению научно-фантастической и научно-популярной литературы, автору многочисленных произведений, среди которых эпическая трилогия «Основание», романы «Обнаженное Солнце», «Стальные пещеры», «Приход ночи» и «Сами боги», повести «Двухсотлетний человек» и «Конец Вечности», сборник рассказов «Я, Робот», десятки учебников и путеводителей. Но все перечисленные работы дают представление лишь о небольшой части богатого творческого пути писателя, до такой степени насыщенного разными событиями, что сама биография писателя читается как научно-фантастический роман с захватывающим сюжетом и удивительными персонажами. Каждый этап в творчестве Айзека Азимова, от создания грандиозных эпических космоопер до разработки Трёх законов робототехники, является бесценной частью наследия мировой литературы.

Исаак Юдович Озимов, чьё имя на американский лад произносится как *Айзек Азимов*, родился в небольшом селе Петровичи Смолевичского района, что на территории современной Белоруссии. «Я мог бы стать писателем-фантастом в России» [2, с. 3], – с ностальгией отмечал писатель в своей автобиографии, и на протяжении всего своего творчества называл себя не иначе как «русско-американским ученым-писателем» [1, с. 45]. В 1923 году семья Азимовых переселилась в Бруклин, штат Нью-Йорк, где открыла кондитерскую лавку, в которой также продавались ежедневные газеты и тематические журналы. Делами лавки занимались все члены семьи, в том числе и маленький Айзек, которого постоянно тянуло к красочным научно-фантастическим журналам. Будучи одаренным учеником с отличной памятью, он легко переходил из класса в класс. В первой из своих автобиографий (первоначально

он опубликовал два полных тома автобиографии, а затем дополнил их ещё двумя) Азимов рассказывал, как приобретал учебники, читал их по дороге домой и никогда не открывал их повторно. Джеймс Ганн, заслуженный профессор Канзасского университета, во время интервью для своей монографии спросил у Азимова не было ли у него такого случая, чтобы он что-нибудь забыл. Писатель ответил, что однажды он читал второй куплет национального гимна США и на мгновение не мог вспомнить о чём говорилось в первом куплете [5, с. 20].

Первоначально, Азимов хотел выучиться на зоолога, но узнав, что для этого во время учебы необходимо будет препарировать кошек, передумал и отучился на химика в филиале Колумбийского университета в Бруклине, который окончил в 1939 году. В том же году в журнале «Astounding Science Fiction», флагмане научно-фантастической литературы США, был опубликован его первый научно-фантастический рассказ. Деньги, полученные от публикации Азимов полностью тратил на своё обучение и, в итоге, получил степень магистра, а затем – доктора. А узнаваемость в качестве писателя пришла к нему в 1941 г., после публикации повести «Приход ночи» – о планете, где ночь наступает лишь один раз в 2049 лет. Позже это произведение было признано лучшим в своём жанре, хотя сам автор не считал его выдающимся и называл «пограничным» в своем творчестве.

В 1942 г. был опубликован первый роман его серии «Основание». В этот же период Азимов пишет первый из своих рассказов о роботах, которые были собраны и опубликованы в 1950 году в сборнике «Я, Робот».

Многие литературные критики сходятся во мнении, что Три закона робототехники, сформулированные в рассказах сборника, можно назвать главным вкладом Азимова в мировую культуру: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред»; «Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону»; «Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам» [3, с. 40]. Эти законы произвели настоящий переворот в научно-фантастической литературе, идею сразу приняли на вооружение ведущие писатели-фантасты 1950-1980-х гг. Кроме того, в сборнике «Я, робот» появляется совсем не типичный для 1940-х гг. главный сквозной персонаж – робот-психолог Сьюзен Кэлвин, одна из самых заметных женских фигур в англо-американской научной фантастике «Золотого века», выделяющаяся умом и решительностью среди робких и беспомощных красоток из традиционных научно-фантастических произведений той эпохи. Персонаж Сьюзен Кэлвин сыграл роль мины замедленного действия под жанровыми конвенциями, сложившимися на тот момент в англо-американской научной фантастике.

Американская научная фантастика начала развиваться особенно быстрыми темпами после Второй

Мировой войны, резко увеличилось количество журналов, публикующих произведения этого жанра. А запуск первого искусственного спутника Земли не только ознаменовал начало космической эпохи, но и привёл к появлению издательств, специализирующихся в жанре научно-популярной литературы. Знакомство Азимова с этим жанром началось с учебника по биологии 1953 года, написанного в соавторстве с двумя другими преподавателями. В итоге Азимов создал целую серию учебников, за что ему объявили выговор, так как руководство университета посчитало, что публикация научно-популярных книг не является исследовательской деятельностью. Азимов не был согласен с этим и решил уйти, на долгое время сосредоточившись на научно-популярной литературе.

Среди научно-популярных книг Азимова особое внимание заслуживает «Биографическая энциклопедия науки и технологии», в которой в хронологическом порядке приводятся 1510 кратких биографий величайших, по мнению писателя, ученых и просветителей всех времён. В мире подобным трудом не занимался ни один из писателей, чем подчеркивается огромное трудолюбие и титаническая работоспособность Азимова. В самой книге приводятся биографии многих ученых из России: К.Э. Циолковского, П.Л. Капицы, С.А. Сахарова, И.В. Курчатова, Н.Н. Семенова, В.И. Вернадского, В.К. Зворыкина, Н.Г. Басова, Р.А. Черенкова, Н.И. Вавилова, Ю.А. Гагарина. Писатель очень гордился общим местом рождения с последним на Смоленщине, неоднократно говорил об этом, в результате чего с 1960 по 1967 гг. находился под следствием ФБР за свои добрые отзывы о жизни в России и теплые отношения с русскими писателями. Любопытно, что из всех ученых, представляющих страны СНГ, кроме российских, упоминаются только учёные-деятели из Узбекистана: Аль-Хорезми, Улугбек и Авиценна.

В 1972 году в интервью Джеймсу Ганну писатель отметил, что «писатели-фантасты не высаживали человека на Луну, но они создали в обществе такую атмосферу, в которой идея высадки человека на Луну стала возможной и приемлемой». К этому времени Азимов уже опубликовал свою сотую книгу – ранее упомянутый «Опус 100» – и, как оказалось, только начинал работать.

Вскоре его книги, написанные на разные темы, начиная от путеводителей по Библии и Шекспиру и заканчивая учебниками по астрономии, физике, математике и физиологии, стали появляться чуть ли не каждый месяц, а ученый-палеонтолог из Гарвардского университета Джордж Симпсон назвал Азимова «одним из удивительнейших чудес и бесценным национальным ресурсом» [6, с. 38]. Результатом активной и плодотворной деятельности писателя стало то, что он стал лауреатом ряда как научных, так и литературных премий: Премии Фонда Томаса Эдисона (1957), Премии Говарда Блэсли (1960), Премии Джеймса Грэйди (1965), Вестингаузовской премии за популяризацию науки (1967), шести премий «Хьюго» (1963, 1966, 1973, 1977, 1983, 1995)

и двух премий «Небьюла» (1973, 1977). Азимова постоянно просили выступать с речью на различных симпозиумах и конференциях по научной фантастике, где, несмотря на внушительную репутацию одного из «писателей большой тройки», всегда оставался скромным и приветливым. Кроме того, Азимов был почётным участником таких литературных кружков и обществ, как «Менса» (общество писателей-гуманистов), «Бейкер-стрит Иррегулярс» (общество поклонников Шерлока Холмса), «Тарантулы» (группа писателей, послужившая вдохновением для создания вымышленного клуба «Черные вдовцы» в серии детективных романов и рассказов Азимова).

Однажды один из редакторов предложил Азимову написать автобиографию. «Но я ничего не делал в своей жизни, о чем мне писать?», - запротестовал писатель. Но после того, как редактор настоял на своём, Азимов согласился и через год вернулся с увесистой рукописью. «Интересно, какого объёма была бы эта рукопись, если бы вы что-то делали в своей жизни?», - пошутил редактор. Отметим, что Азимов не претендовал ни на ложную скромность (однажды Курт Воннегут спросил у Азимова, каково это – быть человеком, который знает все, на что тот ответил, что знает только то, каково это – иметь репутацию всеведущего), ни на истинную скромность тоже (Азимов приписал редактору Джону У. Кэмпбеллу как авторство Трёх законов робототехники, так и идею романа «Приход ночи»). Кроме того, в своей статье в журнале «Science Fiction Magazine» Азимов признается, что благодаря беседе с Джеймсом Ганном он преодолел страх перед написанием продолжения трилогии «Основание» [4, с. 1]. Получившаяся серия объединила целый ряд романов, повестей и рассказов, создав единую Вселенную истории будущего.

Список литературы:

1. Азимов А. Биографическая энциклопедия науки и техники. – М.: Бином, 2020. – 3064 с.
2. Азимов А. Пока память свежа. – М.: Эксмо, 2020. – 261 с.
3. Азимов А. Я, Робот. – Москва: Эксмо, 2020. – 317 с.
4. Asimov I. The Story behind Foundation // Isaac Asimov's Science Fiction Magazine. – 1982. – Vol. 12. – P. 1-2.
5. Gunn J. Asimov at 100 // Science. – 2020. – Vol. 367. – P. 20-21.
6. Gunn J. Roots of Science Fiction. – Oxford: OUP, 1982. – 120 p.

Подводя итогу, можно сказать, что Азимов, как и Герберт Уэллс, появился в нужное время и в нужном месте – Уэллс всегда отмечал, что он дебютировал в литературе в 1890-х годах, именно тогда, когда публика искала писателей нового формата. Азимов, вдобавок, обладал живым и продуктивным умом. Его ранний читательский опыт, академическая научная подготовка и специфический опыт в создании научно-популярных книг, стали причиной уникальной авторской модели повествования. Некоторые литературные критики обвиняли Азимова в отсутствии стиля, на что сам писатель ответил, что у него есть свой стиль: ясность и понятность. Кроме того, в своих более поздних работах, таких как роман «Сами боги» и «Обнажённое солнце», Азимов показал, что он способен применять необычные методы и новаторские литературные приёмы.

Вымысел Азимова всегда основан на предположении, что человечество само может решить свои проблемы с помощью знаний и логики. В своей научно-популярной литературе Азимов постоянно боролся с негативными реалиями человеческой природы. Нет никаких точных записей о том, на сколько людей он повлиял с помощью своих книг, но его способность передавать сложные научные идеи простым языком до сих пор не имеет аналогов.

Азимов однажды признался своему другу, что у него такое сильное желание писать книги, что он готов умереть за печатной машинкой. К сожалению, этого не произошло. Его вторая жена, Джанет Джемсон, подтвердила после смерти писателя, что Азимов заразился СПИДом во время процедуры переливания крови, когда писателю делали операцию на сердце – писатель умер от осложнений этой болезни в 1992 году в возрасте 72 лет. Болезнь забрала жизнь писателя, но его наследие в виде множества книг останется в нашем мире навсегда.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Научный журнал

КУЛЬТУРА СЛОВА

№ 6(13)
Декабрь 2020

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 74041 от 19.10.2018

Издательство «Грани науки»
630129, Новосибирск, ул. Тайгинская, 22/1, оф. 22
E-mail: mail@jword.ru
www.jword.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3
16+